

УЛУЧШЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ В ОБНОВЛЯЮЩЕМСЯ УЗБЕКИСТАНЕ

Дехканова Наргиза Шарифовна

к.ф.н. ТГИУ

Старший преподаватель кафедры «Зелёная экономика»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15099539>

Аннотация

В данной статье рассматриваются инновационные технологии, которые необходимо внедрять в систему образования в модернизирующемся Узбекистане и решения по подготовке конкурентоспособных кадров посредством эффективного развития системы образования среди развитых стран мира. В нем также содержится информация о реформах, проводимых с целью внедрения инновационных технологий в современную систему образования и их применения в модернизированном мире.

Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, технология, инновационный, концепция, ресурсы, организационный, методический, психологический, инновационное обучение

Как указано в Указе Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года» № УФ-5847 от 08.10.2019 г. [1]: Внедрение цифровых технологий и современных методов в образовательный процесс, индивидуализация образовательных процессов на основе цифровых технологий, развитие сервисов дистанционного обучения, широкое внедрение технологий вебинара, онлайн, «смешанного обучения», «перевернутого класса»; организация программ дистанционного обучения на основе современных информационно-коммуникационных технологий; В качестве отдельных задач обозначены реализация платформы «E-MINBAR», позволяющей в режиме онлайн просматривать и усваивать лекции, практические занятия, семинары, а также загружать их на электронные носители информации, использование «облачных технологий» в образовательных процессах.

Термин «инновационная среда» получил в научной литературе множество определений. Сук Ян, Майерс П. - инновация - это весь процесс от идеи до готового продукта, реализуемого на рынке [2]. По определению Мединского В.Д. и Ильдеменова С.В., инновация – это внедренный в производство результат научных исследований или открытий,

принципиально отличающихся от аналогов [3]. Большаков А.С. также определяет инновацию как конечный результат творческой деятельности, поступивший на рынок в виде нового или усовершенствованного продукта, а также новых или усовершенствованных технологических процессов, используемых на практике.[4]

Ученые всего мира пришли к общему выводу, что использование новейших информационных технологий на занятиях повышает мотивацию и познавательную активность учащихся, позволяет использовать личностно-ориентированные, интерактивные и образовательные технологии. Конечно, в настоящее время человечество переполнено инновациями. Стоит отметить, что первыми термин «инновация» использовали двое ученых: Н. Кондратьев и австриец Й. Шумпетер. Впервые понятие инновации определил Шумпетер в своем исследовании «Теория экономического развития» [5].

Он трактовал инновации как научное и организационное сочетание существующих факторов производства, направленное на решение коммерческих проблем. Шумпетер непосредственно рассматривал инновации как источник развития экономических систем. Поскольку инновации в контенте по своей сути подразумевают изменения, они сосредоточились и выделили пять типичных изменений:

1. Предоставление новых технологий, новых технологических процессов или новых рынков сбыта;
2. Представление продуктов с новыми функциями;
3. Использование нового сырья;
4. Изменения в организации производства и материально-техническом обеспечении производства;
5. Появление новых рынков.

Кроме того, он использовал понятие инновации, трактуя его как изменения, цель которых выражалась в виде новых видов потребительских товаров, нового производства, организации нового производства. Исходя из гипотезы исследования, требуется изучить современное состояние развития творческих компетенций у будущих педагогов в профессиональных образовательных организациях, разработать необходимый дидактический инструментарий, а также разработать и реализовать педагогические условия, формы и методы развития у них творческих компетенций на основе интерактивных методов и технологий обучения.

Рисунок 1. Факторы влияющие на определение инновации.

Распространение инновации в одной области завершается ее распространением (добавлением) в другие области и широким применением. Доминирование инноваций в какой-либо области, при котором конкретная инновация теряет свою новизну и перестает существовать как инновация. Этот этап завершается появлением новой эффективной инновации или ее заменой на еще более эффективную. Масштаб инноваций сократится, и на смену им придет что-то более продуктивное.

В эпоху инновационной активности новости и инновации буквально входят в образовательный процесс. Таким образом, внедрение инноваций в систему образования в педагогические процессы осуществляется в четыре этапа: выявление проблем на основе анализа; Разработка предполагаемой системы образования; Планирование изменений и инноваций; Внесение изменений. Инновация имеет внутреннюю логику и направленность, которая определяет развитие характеристик от зарождения инновационной идеи (идеи) до начала ее использования, а также логику взаимоотношений между участниками инновационной деятельности.

Рисунок 2. Инновационный процесс и жизненный цикл инновации.

Направление задано на основании Указа Президента Республики Узбекистан от 25 января 2023 года № ПФ-14 «О первоочередных организационных мерах по эффективной организации деятельности органов исполнительной власти республики» [6]. Возрастает роль средств массовой информации в образовательном процессе, обеспечивается интеллектуализация образовательных программ на телевидении и радио.

«Будет развиваться издательская база науки и образования, сформирована устойчивая система обеспечения учебной, учебно-методической, научной, энциклопедической литературой и справочниками», — говорится в нем.

Инновационные технологии — это метод улучшения усвоения знаний посредством использования факторов, повышающих эффективность образования, проектирования и реализации различных педагогических процессов. Его главная цель — внесение инноваций и изменений в деятельность преподавателей и обучающихся в образовательном процессе, что требует использования интерактивных методов. Интерактивные методы основаны на активности, свободном и самостоятельном мышлении каждого обучающегося, участвующего в образовательном процессе. При использовании этих методов обучение становится интересным занятием. 3D-технологии стремительно развиваются, особенно в изучении таких предметов, как биология, физика,

химия, история, маркетинг и экология с помощью очков виртуальной реальности.

Студенты приобретают новые знания посредством научных изысканий, исследований и экспериментальных проверок. Соблюдается принцип получения знаний посредством науки. Участники образовательного процесса работают в малых группах. Учебные задания назначаются всем членам небольшой группы, а не отдельному ученику. Использование инновационных технологий на занятиях стимулирует интерес учащихся к научным исследованиям, развивает их творческие способности и изобретательность. В результате полученные знания, умения и навыки применяются в практической деятельности, повышается качество усвоения. Для этого преподаватель должен обладать навыками и грамотно планировать урок, исходя из содержания тем, а также следить за тем, чтобы все учащиеся работали активно и осознанно во время урока.

Диверсификация педагогических технологий в образовательной практике позволяет активно и эффективно интегрировать их, модернизируя традиционное образование и перенаправляя его в эффективное, целенаправленное русло. Данный подход фокусируется на личностном развитии будущих специалистов, их способности осваивать новый опыт творческого и критического мышления, ролевых игр и имитационных моделей для поиска решений образовательных проблем.

В нашем случае, в образовательной среде инновационных коммуникационных технологий, основой обучения должны стать целостные модели образовательного процесса, основанные на диалектическом единстве методологии и методов их реализации. Рассмотрим отдельные методы обучения с точки зрения их новизны, эффективности, результативности и целесообразности их применения в современных условиях информатизации высшего образования. На современном рынке образовательных услуг это инновационные активные и интерактивные методы обучения. Поскольку творческая составляющая образования существенно возрастает, активизируется роль всех участников образовательного процесса, усиливается творческая и исследовательская самостоятельность обучающихся, особую актуальность приобрели концепции проблемного и интерактивного обучения, связанные с использованием компьютерных систем. В этом процессе обучения студент может общаться с преподавателем в режиме онлайн, решать творческие, проблемно-ориентированные задачи, моделировать

ситуации, в том числе развивая аналитическое и критическое мышление, знания, навыки поиска и т. д.

Алгоритм работы учителя во время интерактивного урока (Криштанович, Криштанович, Стечкевич, Иваницкая, Гузий, 2020):

- 1.определить целесообразность использования интерактивных методов на данном уроке;
2. тщательный отбор и анализ учебного материала, в том числе дополнительного (тесты, примеры, ситуации, задания для групп и т.п.);
3. Планирование урока - этапы, время, примерное разделение на группы, роли участников, вопросы и возможные ответы;
- 4.разработать критерии оценки эффективности групповой и классной работы;
5. Стимулируйте учебную деятельность, создавая проблемные ситуации, представляя интересные факты и т. д.
6. При объявлении и представлении темы необходимо убедиться, что учащиеся понимают содержание своей деятельности и формулируют ожидаемые результаты;
7. предоставление студентам необходимой информации для выполнения практических заданий в кратчайшие сроки;

Итак, подводя итог, можно сказать, что инновации и новости оказывают более эффективное и позитивное влияние на систему образования. Чем больше мы будем использовать новые технологии в государственных и частных университетах, тем больше студентов смогут мыслить логически, индивидуально и готовить проектные работы в группах, открывая путь для расширения возможностей своего мозга. Продвинутые студенты, владеющие компьютерной грамотностью, могут использовать на компьютере различные иностранные программы, например: Научившись работать в базе данных «Pivot-RP» или «Mendeley – программа управления справочниками», вы примете непосредственное участие в грандиозных программах в своей области с учеными зарубежных стран и внесете вклад в расширение рядов ученых Узбекистана. Я считаю, что никто не должен прекращать работать над собой.

Список использованной литературы:

1. Развитие системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года Постановление № ПФ-5847 «О Концепции Национальной базы данных правовых документов».

2. Сук Ян, Майерс П. Введение в инновации и передачу технологий. Бостон: Artesh House, Ins., 1996. Часть 1. – С.124.
3. Медынский В.Д., Ильдеменов С.В. «Инженерия инновационного предпринимательства». -М.: Единство, 1999. – 414 с.
4. Большаков А.С., Михайлов В.И. Современный менеджмент: теория и практика. -СПб.:Питер, 2000. –411 с.
5. Шумпетер Й. Теория экономического развития / пер. с венгерский. М.:1990.-С.83
6. <https://lex.uz/docs/> Указ Президента Республики Узбекистан от 25.01.2023 г. № ПФ-14
7. Деханова Н.Ш. Современные подходы к реализации инновационных процессов на промышленных предприятиях: сборник трудов конференции. «Проблемы и перспективы региональной экологии и инновационных технических технологий». – Ташкент, 2020. – С. 401-403.

